

ОСТАТЪЧНИ КОЛИЧЕСТВА ОТ АНТИБИОТИЦИ И БЕЗОПАСНОСТ НА МЕСО ОТ РИБИ ТРЕТИРАНИ С ФЛУОРОХИНОЛОНИ

Д-р Ралица Кючукова, PhD

Проф. Александър Павлов

Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет

Резюме

През последните няколко десетилетия хинолоните са една от най-динамично развиващата се група от синтетични антимикубни средства. Те са познати още и като 4-хинолони, хинолон-карбоксилни киселини и флуорохинолони. Имат отлична активност срещу грам-отрицателни и грам-положителните бактерии и поради това са едни от най-често използваните класове антибиотици в клиничната медицина.

Един от най-важните проблеми в рибното стопанство е ефективния контрол върху инфекциозните заболявания. Поради това една от стратегиите е използването на антибактериални средства, а хинолоните са предпочитаната група за лечение на бактериални инфекции по рибите.

Въпреки ясните нормативни актове в тази насока, литературните данни сочат една тревожна перспектива – повишаване на случаите на безконтролна употреба на антимикубни средства, което води след себе си опасност за консуматорите. Данните на редица автори показват, че повечето продуктивни животни през целия си живот получават антимикубни препарати с хранителна или с терапевтична цел. Това се свързва и с безконтролната продажба на антибиотици във ветеринарните аптеки и използването им за лечение на животните от собствениците, като в тези случаи обикновено не се спазват карентните срокове. По тази причина наличието на остатъчни количества антимикубни вещества в месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, в рибата, яйцата и меда не е рядко явление.

В поредица разработки бяха определени остатъчните количества енрофлоксацин и ципрофлоксацин в месо от два вида риби: дъгова пъстърва (*Oncorhynchus mykiss*) и обикновен (културен) шаран (*Cyprinus carpio*) по време на съхранение и бяха направени някои фармакокинетични изследвания.

Резултатите за остатъчните количества енрофлоксацин в месо от пъстърви по време на съхранение в замразено състояние дават ясно да се разбере, че при

енрофлоксацина след 180-ия ден се наблюдава рязко понижение на остатъците, а при ципрофлоксацина темповете на намаление са плавни до 270-ия ден на съхранението.

Получените при изследванията данни за наличието на остатъчни количества енрофлоксацин и ципрофлоксацин в месо от обикновен шаран показаха, че количеството на енрофлоксацина в първия месец от проучването се променя в доста тесни граници и темповете на намаляване са изключително малки. След три месеца при температура минус 18° С се установява рязко понижение на енрофлоксацина, което се запазва до края на периода на проучването, докато при ципрофлоксацина след 90-ия ден от съхранението намаляването на остатъците продължава до 270-ия ден.

Представените до тук данни очертават значимостта на наличието на остатъчни количества от ветеринарномедицински лекарствени препарати за безопасността на хранителните продукти от животински произход.

УВОД

Ветеринарномедицинските продукти и особено антимикробните вещества са широко използвани при продуктивните животни от една страна с цел терапевтичен контрол на бактериални инфекции, а от друга с превантивна цел, както и за стимулиране на растежа на животните. В резултат на тяхната широка употреба често се откриват остатъчни количества от тях в животинските продукти и околната среда.

Въпреки ясните нормативни актове в тази насока, литературните данни сочат една тревожна перспектива – повишаване на случаите на безконтролна употреба на антимикробни средства, което води след себе си опасност за консуматорите. Данните на редица автори показват, че повечето продуктивни животни през целия си живот получават антимикробни препарати с хранителна или с терапевтична цел. Това се свързва и с безконтролната продажба на антибиотици във ветеринарните аптеки и използването им за лечение на животните от собствениците, като в тези случаи обикновено не се спазват карентните срокове. По тази причина наличието на остатъчни количества антимикробни вещества в месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, в рибата, яйцата и меда.

Изследването на остатъчните количества ветеринарномедицински препарати е важно за гарантирането на качеството и безопасността на продуктите. За да се създаде оценка на риска се определят максимално допустими граници на остатъчните количества (МДГОВ), които не трябва да се превишават.

Потенциалните рискове за здравето на потребителя, дължащи се на наличието на остатъчни вещества от антибиотици в храната и околната среда са обсъждани и доказани от години и се обобщават в следните направления: алергични реакции, остри и хронични токсични реакции, развитие на резистентност, нарушаване на нормалната флора в червата, промяна във вкуса и качеството на продукта, канцерогенност (предизвикват образуване на неоплазии), генотоксичност (увреждат генетичния фонд на човека) и репродуктивни нарушения.

Изследването на остатъчните количества е важно за гарантирането на качеството и безопасността на продукта. Ето защо методите, които се използват трябва да бъдат с ниски граници на откриваемост, за да се гарантира липсата на остатъчни количества от антимикробни средства в храните. Поради това използването на скрининг тестове за откриване на остатъчни вещества от антибиотици в храната е много важно. Това включва голямо разнообразие от методи за откриване, като се започне от физико-химичен анализ (например HPLC), имунологично откриване (например ELISA) и се стигне до микробиологичните методи (свързани с инхибиране на растежа на микроорганизмите).

1. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА

1.1. Антибиотици и тяхното използване във ветеринарната медицина и животновъдството. През последните няколко десетилетия хинолоните са една от най-динамично развиващата се група от синтетични антимикробни средства. Те са познати още и като 4-хинолони, хинолон-карбоксилни киселини и флуорохинолони. Имат отлична активност срещу грам-отрицателни и грам-положителните бактерии (Martinez et al., 2006; Schaumann and Rodloff, 2007) и поради това са едни от най-често използваните класове антибиотици в клиничната медицина. Техният широк спектър на действие и фармакологични свойства ги правят предпочитани средства за лекуване на различни инфекции, както в хуманната, така и във ветеринарната медицина (Huet et al., 2006; Schmid et. al., 2006a). Първият представител на хинолоните е налидиксовата киселина. Тя е открита от Leshner et al., през 1962 г. след направена промяна в структурата на антималярийното лекарство хлорохин и се е използвала за лечение на уроинфекции при хората причинени от грам-отрицателни микроорганизми (Wolfson and Hooper, 1989; Emmerson and Jones, 2003). От този момент нататък започва синтезирането на много нови производни, които се систематизират в 4 категории или

поколения флуорохинолони, като най-известни представители са енрофлоксацин (първият хинолон одобрен в края на 1980-та г. за ветеринарномедицинска употреба), ципрофлоксацин, данофлоксацин, сарафлоксацин и т.н.

Днес антибиотиците играят важна роля в съвременното селско стопанство и особено промишления тип животновъдство. При животните те се използват с четири основни направления: за лекуване, с превантивна цел, за стимулиране на растежа (особено при бройлерното птицевъдство и други продуктивни животни в угоителния сектор), както и за повишаване оползотворяването на фуража (Tollefson and Miller, 2000; Bloom, 2004).

Терапията обикновено включва третиране на отделния индивид или група от заболели животни, докато профилактичното третиране обхваща цялата популация или всички животни. Когато трябва да се обслужи голяма популация от животни, медикаментите обикновено се влагат в храната (медикаментозен фураж) или водата (медикаментозна вода). Рутинна практика е прилагането на противомикробни средства особено по време на периоди на стрес, например около отбиване, след транспортиране и прегрупиране на животните (Greko, 2005).

Третирането на животните с ветеринарномедицински препарати по време на периода на угояване според Ока et. al., (1985) довежда до наличие на остатъчни количества от тези вещества в месо и субпродукти от тези животни.

Darwish et.al., (2013) съобщават, че често срещана практика при производителите е да третират всички животни (например птици, риби и др.), въпреки че само някои от тях са заболели. Това е ненужно, защото се третират и здравите животни и остава риска от наличие на остатъчни количества в тях.

Антибиотици с профилактична и терапевтична цел се използват и в рибовъдството. Според Neuer et. al., (2009) двата най-често срещани начини за третиране на аквакултурите с антимикробни средства са употребата на медикаментозни фуражи и директното добавяне във водата. Samanidou and Evaggelopoulou (2007) докладват, че сред най-предпочитаните групи антимикробни средства за този отрасъл са флуорохинолоните, тетрациклините, сулфонамидите и пеницилините. По данни на Subasinghe (2009), профилактично лекарства се използват в рибовъдството и за свеждане до минимум на опортюнистичните заболявания, причинени от инфекциозни агенти.

От друга страна, един от най-важните проблеми в рибното стопанство е ефективния контрол върху инфекциозните заболявания. Поради това една от

стратегии е използването на антибактериални средства, а хинолоните са предпочитаната група за лечение на бактериални инфекции по рибите (Samuelson, 2006).

1.2. Неблагоприятни последици от наличието на остатъчни количества антимикробни средства върху консуматора. Въпреки неуспоримите положителни ефекти от употребата на антибиотици, същите имат и неблагоприятни последици. Използването на антимикробни препарати при селскостопанските животни довежда до наличие на следи от приложените лекарства или техни метаболити в продуктите от животински произход и това може да причини неблагоприятни ефекти върху здравето на потребителите (Moreno-Bondi et. al., 2009).

В литературата патологичните ефекти от остатъчните количества от антибиотици в храната са обединени в следните направления: трансфер на антибиотико-резистентни бактерии от третираните животни към човека, имунопатологични ефекти, автоимунни заболявания, канцерогенен ефект (сулфаметазин, окситетрациклин, фуразолидон), мутагенност, нефропатии (гентамицин), хепатотоксичност, репродуктивни нарушения, увреждане на костния мозък (хлорамфеникол) и алергични състояния (пеницилин) (Nisha, 2008).

Според Lee et.al., (2001) има два основни типа на неблагоприятно въздействие от наличието на остатъчни количества от антибиотици в храните от животински произход по отношение на човешкото здраве. Първият е свръхчувствителни (имунологични, алергични) реакции. Имунологичните реакции могат да варират от слаба реакция като обрив до пряка животозастрашаваща като анафилактичен шок.

Още Okolo (1986) обръща внимание на създаването на антибиотикорезистентни отродия микроорганизми след безконтролното използване на антибиотици. По данни на Juan-Garcia et. al., (2006) и Canada-Canada et. al., (2009) хинолоните и остъчните вещества от тях могат да имат пряк токсичен ефект или да доведат до появата на резистентни бактерии.

Интересен факт е, че някои бактерии са естествено резистентни към определени антибиотици (вътрешна или наследствена резистентност). По-тревожният проблем е, когато бактериите, които нормално са чувствителни към антибиотици, станат резистентни в резултат на генетични промени (придобита резистентност). Резистентните бактерии оцеляват в присъствието на антибиотика и продължават да се размножават, което води до по-продължително заболяване или дори смърт.

Инфекциите, предизвикани от резистентни бактерии, изискват специални грижи, както и употреба на алтернативни, а нерядко и на стратегически антибиотици, които могат да имат по-тежки нежелани реакции.

Прекомерното и неправилно използване на антимикуробните средства ускорява появата и разпространението на резистентни бактерии (Barbosa and Levy, 2000). Ситуацията се усложнява и с появата на нови бактериални щамове, устойчиви към няколко антибиотика едновременно (познати като мултирезистентни бактерии). Такива бактерии могат в крайна сметка да станат резистентни към всички съществуващи антибиотици.

Като едни от най-предпочитаните антимикуробни средства флуорохинолоните също предизвикват поява на резистентни микроорганизми. В литературата има много публикации доказващи появата и от там необходимостта от наблюдение на хинолон-резистентни бактерии (Pederson and Wedderkopp, 2003; San Martin et. al., 2005; Rubin et. al., 2008). Според Cassell and Mekalanos, (2001) механизмът на придобита резистентност към флуорохинолоните се отнася, както за сега съществуващите, така и за очакваните нови представители на тази категория антибиотици.

При флуорохинолоните се наблюдава и кръстосана резистентност (Dávila et. al., 1993). Това е когато едновременно се развива устойчивост към два или няколко флуорохинолона, които обикновено принадлежат към едно поколение, тоест при развитие на кръстосана резистентност няколко флуорохинолона от дадено поколение едновременно загубват действието си и всички те не могат да бъдат използвани в бъдеще.

Епидемиологичните данни за реалната величина на вредните последствия от наличието на остатъчни количества от ветеринарномедицински препарати показват, че храната може да бъде важно средство за разпространението и еволюцията на резистентни на антибиотици бактерии. Анализът на тези остатъци играе ключова роля в осигуряването на безопасността на храните (Acar and Moulin, 2006; Blasco et. al., 2007).

В литературата има данни и за връзката между остатъчните количества от антимикуробни средства в аквакултурите и тяхното влияние върху консуматора. По данни на Cabello, (2006) и Sapkota et. al., (2008) прекомерната употреба на антибиотици в този отрасъл неимоверно довежда и до наличието на остатъчни количества в хранителните продукти с този произход. Авторите заключават, че това може да доведе до резистентни бактерии и риска е най-голям за потребителите на морски дарове. Това твърдение се доказва от Serrano (2005), който докладва за антибиотик-резистентни

Aeromonas hydrophila, *A. salmonicida*, *Edwardsiella tarda*, *E. icttaluri*, *Vibrio anguillarum*, *V. salmonicida*, *Pasteurella piscida* и *Yersinia ruckeri* в рибовъдството, следствие от широката употреба на антибиотици.

Освен доказаните рискове от поява на антимикробна резистентност, друга неблагоприятна последица от наличието на остатъчни количества от антибиотици в храните е появата на дисбактериоза или дисбиоза (Braly et. al., 1999).

Дисбактериозата или промяната в състава и съотношението на нормалната чревна флора увеличава риска от възникването на инфекция, поява на възпалително заболяване и свръхрастеж на вредни микроорганизми (Anonymous, 1996-2012; Kamada et. al., 2013).

До каква степен ще настъпи нарушение във функциите и екологичното равновесие между микроорганизмите зависи от спектъра на антимикробното средство, дозата, фармакокинетичните и фармакодинамични свойства, както и *in vivo* инактивирането на агента (Sullivan et. al., 2001). Gibson and McCartney (1998) съобщават, че някои антибиотици убиват над 99% от полезните бактерии в стомашночревния тракт и възстановяването им може да трае с месеци.

1.3. Нормативни изисквания към остатъчните количества антимикробни средства в хранителните продукти от животински произход. За да се гарантира здравето на консуматора са въведени строги мерки за контрол на остатъчните количества от ветеринарномедицинските продукти. Според нашето законодателство като „остатък“ се приема остатъчни количества от фармакологично активни субстанции, техни метаболити или други субстанции, които са опасни за човешкото здраве след преминаване и/или кумулиране в суровини и храни от животински произход (Анонимен, 2006а).

Този контрол се осъществява по няколко начина. Един от тях е свързан с одобряването от контролните органи на нови лекарства преди пускането им на пазара, като се оценява качеството, безопасността и ефикасността на тези продукти и особено внимание се отделя на тези, които са предназначени за употреба при продуктивните животни, заради възможността от наличие на остатъчни количества в продуктите добити от тях (месо, мляко и яйца). Данните за тези вещества трябва да докажат безопасността на всички продукти от третираните животни (Donoghue, 2003).

Посочените термини може да обобщим по следния начин: определени са ADI и на тяхната база са изчислени максимално допустимите граници на остатъчни вещества

(МДГОВ) за различните хранителни продукти, така че общия прием на остатъците да остава под зададената ADI. И накрая, за да може да се говори за безопасен продукт с концентрация на остатъчните количества до безопасна стойност, са определени и карентни срокове на препаратите, които се използват при продуктивните животни.

Европейският съюз е определил МДГОВ на няколко хинолона, включително енрофлоксацин, дифлоксацин, сарафлоксацин, оксалинова киселина и марбофлоксацин. МДГОВ се определят в зависимост от вида на животните. Като целеви тъкани за тази група антимикробни средства се посочват мускулите, черният дроб, бъбреците, мастната тъкан (или кожа и мазнини) и млякото. Стойностите на МДГОВ варират от 10 µg/kg за сарафлоксацин в пилешка мазнина до 1900 µg/kg за дифлоксацин в пилешки черен дроб (Анонимен, 1999).

Контролът на остатъчните количества се регулира стриктно от редица документи. До преди няколко години Регламент 2377/90/ЕС описваше процедурата за установяване на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за ветеринарномедицински продукти от животински произход. След това Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския Парламент и на Съвета от 6 май 2009 година влезе в сила. В Глава I се извършва научна оценка на риска за човека като се отчита метаболизма и намаляването на фармакологичноактивните субстанции в съответните животински видове, както и вида на остатъците и тяхното количество базирани на допустимите дневни дози („ДДД“).

Сега действащ и допълващ двата регламента е Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. Той определя официалния контрол върху остатъци и замърсители и нормите за максимално допустимите остатъчни количества от фармакологично-активните субстанции в състава на ветеринарномедицински продукти в суровини и храни от животински произход, при които те се считат безопасни за здравето на хората. Много точно и конкретно са описани процедурите за осъществяване на националната мониторингова програма за контрол върху остатъци и замърсители в Република България (Анонимен, 2010).

Мониторинговата програма за контрол на остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители на околната среда в живи животни и продукти от животински произход за 2012г. (както и предходните) включва обща информация свързана с НМПКО в шест приложния.

От друга страна, Директива 96/23/ЕО съдържа насоки за контролиране на остатъчните количества, като подробно описва процедурите за създаване на

национални мониторингови планове за държавите членки на Европейския Съюз, включително и подробности за начина на вземане на проби. Според Директивата две са основните групи замърсители, които трябва да бъдат контролирани. В група А влизат всички стимулатори на растежа при животните за угояване, а в група Б - всички регистрирани замърсители в съответствие с т. а) и б) на Регламент № 470/2009. Група А има най – висок приоритет за опазване на общественото здраве поради сравнително големия брой проби за анализиране и по-строгите критерии за използване на препаратите (Анонимен, 2009).

Като обобщение на данните дотук може да се посочи, че използването на антимикробните средства се регулира стриктно от редица нормативни документи. Въведените MRL стойности на лекарствените средства са ясно и точно определени, за да предпазят консуматора от наличие на остатъчни количества в хранителните продукти от животински произход.

1.4. Изследвания върху остатъчните количества антимикробни средства в тъканите. Използването на ветеринарномедицински лекарствени продукти независимо от начина на прилагане при продуктивните животни може да доведе до поява на остатъчни количества от лекарствените средства или техни метаболити в продуктите от животински произход (Kowalski et. al., 2003). Авторите посочват различни причини. Една от тях е неправилното използване на лицензирани лекарствени продукти или чрез незаконно използване на нелицензирани такива. Неспазването на карентните периоди също се посочва като причина за наличие на остатъчни количества в продуктите от животински произход. Това е следствие от незнанието на фермерите защо са въведени карентните срокове и поради страх от загуби.

Други източници твърдят, че прилагането на по-високи дози на препарата от указаните в етикета или използването на продукта върху вид животно, за който не е предназначен може да стане причина за откриването на остатъчни количества (Higgins et al., 1999). Тук в подкрепа на това твърдение Seri (2013) съобщава, че понякога има заболявания или състояния при животните, за които FDA не е одобрила ветеринарномедицински препарат. При такива обстоятелства на ветеринарните лекари се налага да използват антимикробни средства, които да не се прилагат при продуктивните животни и така да станат причина за намиране на остатъчни количества в животинските продукти. Терминът на това третиране на животните е познато като „извън етикета“ - „extra-label use” или “off-label use”.

Според Cabello (2006) добавянето на антибиотици в храната на рибите увеличава възможността на наличие на остатъчни количества от тях в месото от риба и рибните продукти.

Все повече интерес за авторите представляват промените, които настъпват в остатъчните количества на антимикробните средства намиращи се в тъканите на животните при тяхното съхранение. Макар и обект на редица изследвания този въпрос остава недостатъчно проучен и до днес.

В заключение към този раздел може да се отбележи, че остатъчните количества от антимикробните средства се променят след продължително съхранение при ниски температури, като могат и напълно да изчезнат в зависимост от вида на препарата и тъканта. Съчетанието от съхранение при отрицателни температури и времеви период се доказват като важни способности за допълнителна защита от страна на потребителя относно наличието на остатъци от антимикробни средства.

2. ОСТАТЪЧНИ КОЛИЧЕСТВА ЕНРОФЛОКСАЦИН И ЦИПРОФЛОКСАЦИН В МЕСО ОТ РИБИ

Един от важните проблеми при отглеждането на аквакултури, (най-вече риби) е ефективния контрол на инфекциозни заболявания. Минимална инхибираща концентрация за най-чувствителните рибни патогени и ефективното системно разпространение, прави хинолоните важна група антибактериални агенти използвани за третиране на бактериалните заболявания по риби. Приложение в промишленото производство на аквакултури намират флумеквин, оксолинова киселина и сарафлоксацин (Giguère et. al., 2013). Това налага европейския съюз да въведе МДСОК за тези хинолони при употребата им в аквакултурите, а различните стойности са както следва: енрофлоксацин и оксолинова киселина в риба е 100 µg/kg за мазнини и мускулатура и кожа в естествено съотношение, за сарафлоксацин при риби от сем. Salmonidae е 30 µg/kg, и т.н. (Регламент(ЕС) №37/2010).

В литературата има няколко публикувани метода, с които се доказва наличието или отсъствието на остатъчни количества от антимикробни вещества в риби и рибни продукти. Най-често използван, като бърз и ефективен се оказва високо ефективната течна хроматография (HPLC). Използвания от нас HPLC метод с флуоресцентна детекция е лесен за изпълнение, бърз, не е скъп и краткото време на поява на пика

позволява анализирането на голям брой проби. Освен това, тази методика служи за едновременно определяне на енрофлоксацин и неговия основен метаболит ципрофлоксацин, като двата флуорохинолона се разделят добре при използваните хроматографски условия. Определянето на ципрофлоксацина е необходимо, тъй като той е основния фармакологично активен метаболит, които се образува след като животните са третирани с енрофлоксацин.

Видовете риби, които се изследват за остатъчни количества от хинолони и флуорохинолони са пъстърви, шарани, сомове, съомга, тилапия, ципура и др.

От нашите данни свързани с наличието на остатъчни количества енрофлоксацин в месо от пъстърва на 0-ия ден ясно се вижда, че остатъците са много над МДСОК. Противоположни резултати публикуват Dordevic et al. (2009), Zhang (2010), които изследват остатъчните количества енрофлоксацин и установяват, че те се намират под MRL или под 100 µg/kg (Регламент(ЕС) №37/2010).

В литературата почти липсват данни за проучвания върху поведението на остатъчни количества от енрофлоксацин и ципрофлоксацин в мускулатура от риби по време на съхранение.

При месото от пъстърва установихме, че остатъчните количества енрофлоксацин слабо и постепенно се понижават до 180-ия ден на съхранението, а на 270-ия ден се установи малко по-голям спад, но той бе едва с 1,6 пъти под начално измерената концентрация. Същата тенденция на бавно понижение на количеството на енрофлоксацин в мускулатура от риба съобщават и Lucchetti et. al., (2004).

Анализът на нашите данни показва, че в първите две седмици от минусовото съхранение на пробите, остатъците от флуорохинолона почти не се променят.

При замразените риби с вътрешности бяха наблюдавани остатъчни количества многократно надвишаващи MRL. Тези стойности се запазиха високи до 270-ия ден. Това ние обясняваме с ненастъпилата резорбция на антибиотика в храносмилателния тракт на рибите и проникването на антимикуробното средство в мускулатурата. Тези данни отнесени към безопасността на храните потвърждават опасността на замразяването на риби с вътрешности.

При сравняването на резултатите от двата вида риби бяха установени определени разлики. В тази връзка съдържанието на енрофлоксацин в месо от пъстърви по време на съхранение намаляваше плавно и се задържаше на високи нива, тъй като на 180-ия ден се запазиха 96% и до края на периода на отчитане – 270-ия ден се откриваха 62% от първоначалната концентрация на антимикуробното вещество. При шараните

данните показваха равномерно понижение до 30-ия ден от съхранението, където отчетената средна стойност съставляваше 86% от начално измереното количество на енрофлоксацина. След този период се наблюдаваше рязко снижаване на остатъчните вещества от посочения флуорохинолон и на 90-ия ден ние отчитохме 32% и до края на проучването – 24%. На фиг. 1 са показани промените в остатъчните количества енрофлоксацин и неговия метаболит ципрофлоксацин в месо от пъстърви по време на съхранение, изразено в проценти. Прави впечатление, че до 180-ия ден на съхранението остатъчните количества енрофлоксацин се запазват 96% от първоначално отчетената стойност, като до 270-ия ден те остават 62%. Различна е картината при остатъците от ципрофлоксацин в мускулатура от пъстърви. Там на 15-ия и 30-ия ден бяха установени 81% от начално количество на остатъчни вещества, на 90-ия ден от съхранението – 51%, като в края на отчетния период се откриха 48%.

Фиг. 1. Процентно изменение на остатъчните количества енрофлоксацин и ципрофлоксацин в месо от пъстърви по време на съхранение

От посочените дотук показатели ставя ясно, че остатъчните количества енрофлоксацин в мускулатура от пъстърва се задържат повече и в по-големи количества от тези в шаран, но дори и на 270-ия ден тези стойности и при двата изследвани вида риби бяха по-високи от определените МДСОК.

Сходни са резултатите и за поведението на ципрофлоксацина в месо от пъстърви и шарани. Интересно е, че се запази по-горе посочената зависимост и съдържанието на метаболита в месото от пъстърви спада умерено до 9-ия месец от

съхранението и съставляваше 48% от начално изчислената стойност. Тук остатъчните количества в края на периода на проучването все още бяха над МДСОК за ципрофлоксацин при риби. При данните от шарани, концентрацията на метаболита бе висока до 30-ия ден от съхранението и съставляваше 94% от първоначално отчетената, след което на 90-ия ден спадна под MRL и на 270-ия ден останаха едва 16 %.

Фигура 2 показва графично темповете на намаление на остатъчните количества енрофлоксацин и ципрофлоксацин в месо от шарани в процентно отношение по време на съхранение. Видно е, че на 15-ия ден се установяват 94% от първоначално измерената концентрация енрофлоксацин и нивата остават високи до 30-ия ден на съхранението, където се отчитат 86%. Съхранението на пробите за три месеца при минусови температури довеждат до редуциране на остатъците до 32%, като на 270-ия ден се откриват 24% от началната стойност на остатъчни вещества.

При анализиране на същата фигура, но отнесена към остатъците от основния метаболит на енрофлоксацина – ципрофлоксацин се открива определено сходство в резултатите. Така на 15-ия ден от съхранението се установява, че този период не повлиява на концентрацията на ципрофлоксацина. След 1 месец при минусови температури, в мускулатурата на шарана продължаваха да се поддържат високи нива на остатъци от него и те се равняваха на 94% от начално измерената стойност за този метаболит.

Като обобщение на получените резултати от изследванията върху съдържанието на енрофлоксацин и ципрофлоксацин в мускулатура от шаран можем да посочим, че до 30-ия ден от съхранението няма статистически значими промени в концентрацията на двата флуорохинолона. След три месеца при температура минус 18° С се установява рязко понижение на енрофлоксацина, което се запазва до края на периода на проучването, докато при ципрофлоксацина след 90-ия ден от съхранението намаляването на остатъците продължава до 270-ия ден.

Фиг. 2. Процентно изменение на остатъчните количества енрофлоксацин и ципрофлоксацин в месо от шарани по време на съхранение

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщението на резултатите получени от опитите с рибите доказва запазващата се тенденция към намаляване на остатъчните количества енрофлоксацин и ципрофлоксацин в пробите от мускулатурата по време на съхранение. Данните от пъстървите сочат, че остатъците от енрофлоксацин до 180-ия ден намаляват плавно, след което се наблюдаваше рязко понижаване до 270-ия ден на съхранението. При ципрофлоксацина темповете на намаление оставаха равномерни до края на отчетния период или 270-ия ден. Друга важна особеност е, че началната концентрация на остатъците ципрофлоксацин съставляваха приблизително 10% от количеството на енрофлоксацина. Резултатите от шараните показваха едно бавно понижаване на остатъчните количества енрофлоксацин и ципрофлоксацин до 30-ия ден. След този период остават само следи от ципрофлоксацин, но остатъците от енрофлоксацин се запазваха над MRL до 270-ия ден.

Тези данни отнесени към безопасността на храните показват, че независимо от намаляването на остатъчните количества енрофлоксацин и ципрофлоксацин в

мускулатура от риби по време на съхранение, понякога тези хранителни продукти могат да бъдат потенциално опасни за консуматора, поради високите нива на остатъци. Стойности над MRL се установяваха до 270-ия ден за енрофлоксацина и при двата вида риби, докато за ципрофлоксацина това се наблюдаваше само при дъговите пъстърви. В тази връзка е необходимо да се отбележи, че замразяването на храните не е достатъчно като избор на метод, за да се гарантира безопасността на потребителя, когато се отнася за наличие на остатъчни вещества от посочените антибиотици в месо от шаран и пъстърва.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анонимен, 1999. Регламент (ЕО) № 508/1999 на комисията за изменение на приложения I - IV към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета за определяне на процедура на Общността за установяване на максимално допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински препарати в храни от животински произход.
2. Анонимен, 2006а. Наредба № 53 от 28 април 2006 г. за мерките за контрол върху остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда.
3. Анонимен, 2009. Регламент (ЕО) № 470/2009 на европейския парламент и на съвета от 6 май 2009 година относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета.
4. Анонимен, 2010. Регламент (ЕС) № 37/2010 на комисията от 22 декември 2009 година относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход.
5. Acar, J. F., Moulin, G., 2006. Antimicrobial resistance at farm level. *Rev Sci Tech.*, 25, 2, 775-92.
6. Anonymous, 1996-2012. The normal flora. Website: (<http://crohn.ie/archive/primer/normflor.htm>)
7. Anonymous, 2002. Website: (http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Maximum_Residue_Limits_-_Report/2009/11/WC500013523.pdf)
8. Anonymous, 2003. Maximum Residue Limits (MRLs) and the Safety of Food from Animals. NOAH website (<http://www.noah.co.uk/issues/briefingdoc/09-mrls.htm>)
9. Barbosa, T. M., Levy, S. B., 2000. The impact of antibiotic use on resistance development and persistence. *Drug Resistance Updates*, 3, 5, 303-311.
10. Blasco, C., Torres, C. M., Pico´ Y., 2007. Progress in analysis of residual antibacterials in food. *TrAC - Trends in Analytical Chemistry*, 26, 9, 895-913.
11. Bloom, R. A., 2004. Use of Veterinary Pharmaceuticals in the United States. *Pharmaceuticals in the Environment*, 149-154.

12. Braly, J., Bohannon, M., DeSilva, D., Konzen, C., 1999. Dysbiosis and Probiotics. *The Herbal Pharm.*, 18, 1-20.
13. Cabello, F. C., 2006. Heavy use of prophylactic antibiotics in aquaculture: A growing problem for human and animal health and for the environment. *Environmental Microbiology*, 8, 7, 1137-1144.
14. Cañada-Cañada, F., Muñoz De La Peña, A., Espinosa-Mansilla, A., 2009. Analysis of antibiotics in fish samples. *Anal. Bioanal.Chem.*, 395, 987–1008.
15. Cassell, G. H., Mekalanos, J., 2001. Development of antimicrobial agents in the era of new and reemerging infectious diseases and increasing antibiotic resistance. *JAMA*, 285, 5, 601-605.
16. Darwish, W. S., Eldaly, E. A., El-Abbasy, M. T., Ikenaka, Y., Nakayama, S., Ishizuka, M., 2013. Antibiotic residues in food: the African scenario. *Japanese Journal of Veterinary Research*, 61(Supplement), S13-S22.
17. Dávila, I., Diez, M. L., Quirce, S., Fraj, J., De La Hoz, B., Lazaro, M., 1993. Cross-reactivity between quinolones. *Allergy*, 48, 5, 388–390.
18. Donoghue, D. J., 2003. Antibiotic Residues In Poultry Tissues and Eggs: Human Health Concerns. *Poultry Science*, 82, 4, 618-621.
19. Dordević, V., Baltić, M., Ćirković, M., Kilibarda, N., Glamočlija, N., Stefanović, S., Mišćević, M., 2009. Quantitative and qualitative determination of enrofloxacin residues in fish tissues. *Acta Veterinaria*, 59, 5-6, 579-589.
20. Emmerson, A. M., Jones, A. M., 2003. The quinolones: decades of development and use. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*, 51, Suppl. S1, 13–20.
21. Gibson, G. R., McCartney, A. L., 1998. Modification Of The Gut Flora By Dietary Means. *Biochemical Society Transactions*, 26, p. 223.
22. Giguère, S., Prescott, J. F., Dowling, P. M., 2013. *Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine*, Fifth Edition.
23. Greko, C., 2005. Anti-infective usage in animals – a risk for human health? Abstracts from Euroconference Mastering anti-infective therapies. Paris (France) October 20-21, 2005.
24. Heuer, O. E., Kruse, H., Grave, K., Collignon, P., Karunasagar, I., Angulo, F. J., 2009. Human Health Consequences of Use of Antimicrobial Agents in Aquaculture. *Clin Infect Dis.*, 49, 8, 1248-1253.
25. Higgins, H. C., McEvoy, J.D.G., Lynas, L., Fagan, N. P., 1999. Evaluation of a single plate microbiological growth inhibition assay as a screening test for the presence of

- antimicrobial agents in compound animal feedingstuffs at therapeutic and contaminating concentrations. *Food Addit. Contam.*, 16, 543-554.
26. Huet, A. C., Charlier, C., Tittlemier, S. A., Singh, G., Benrejeb, S., Delahaut, P., 2006. Simultaneous determination of (fluoro)quinolone antibiotics in kidney, marine products, eggs, and muscle by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 54, 8, 2822-2827.
 27. Juan-García, A., Font, G., Picó, Y., 2006. Determination of quinolone residues in chicken and fish by capillary electrophoresismass spectrometry. *Electrophoresis*, 27, 2240–2249.
 28. Kamada, N., Seo, S., Chen, G. U., Núñez, G., 2013. Role of the gut microbiota in immunity and inflammatory disease. *Nature Reviews Immunology*, 13, 321-335.
 29. Kowalski, P., Olędzka, I., Lamparczyk, H., 2003. Capillary electrophoresis in analysis of veterinary drugs. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, 32, 4-5, 937-947.
 30. Lee, M. H., Lee, H. J., Ryu, P. D., 2001. Public Health Risks: Chemical and Antibiotic Residues. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 14, 3, 402-413.
 31. Lucchetti, D., Fabrizi, L., Guandalini, E., Podesta`, E., Marvasi, L., Zaghini, A., Coni, E., 2004. Long Depletion Time of Enrofloxacin in Rainbow Trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Antimicrobial agents and chemotherapy*, 48, 10, 3912-3917.
 32. Martinez, M., McDermott, P., Walker, R., 2006. Pharmacology of the fluoroquinolones: A perspective for the use in domestic animals. *The Veterinary Journal*, 172, 10–28.
 33. Moreno-Bondi, M. C., Marazuela, M. D., Herranz, S., Rodriguez, E., 2009. An overview of sample preparation procedures for LC-MS multiclass antibiotic determination in environmental and food samples. *Anal. Bioanal. Chem.*, 395, 921–946.
 34. Nisha, A. R., 2008. Antibiotic Residues - A Global Health Hazard. *Veterinary World*, 1, 12, 375-377.
 35. Oka, H., Matsumoto, H., Uno, K., 1985. Improvement of chemical analysis of antibiotics : VIII. Application of prepacked C18 cartridge for the analysis of tetracycline residues in animal liver. *Journal of Chromatography A*, 325, 265–274.
 36. Okolo, M.I.O., 1986. Bacterial drug resistance in meat animals. A review. *International Journal of Zoonosis*, 13, 143-152.
 37. Pedersen, K., Wedderkopp, A., 2003. Resistance to quinolones in *Campylobacter jejuni* and *Campylobacter coli* from Danish broilers at farm level. *J. Appl. Microbiol.*, 94, 111–119.

38. Rubin, J., Walker, R. D., Blickenstaff, K., Jones, S. B., Zhao, S., 2008. Antimicrobial resistance and genetic characterization of fluoroquinolone resistance of *Pseudomonas aeruginosa* isolated from canine infections. *Vet. Microbiol.*, 131, 1-2, 164-172.
39. Samanidou, V. F., Evaggelopoulou, E. N., 2007. Analytical strategies to determine antibiotic residues in fish. *Journal of Separation Science*, 30, 16, 2549-2569.
40. Samuelson, O. B., 2006. Pharmacokinetics of quinolones in fish: A review. *Aquaculture*, 255, 55-75.
41. San Martin, B., Lapierre, L., Toro, C., Bravo, V., Cornejo, J., Hormazabal, J. C., Borie, C., 2005. Isolation and molecular characterization of quinolone resistant *Salmonella* spp. from poultry farms. *Vet. Microbiol.*, 110, 2-3, 239-244.
42. Sapkota, A., Sapkota, A. R., Kucharski, M., Burke, J., McKenzie, S., Walker, P., Lawrence, R., 2008. Aquaculture practices and potential human health risks: Current knowledge and future priorities. *Environment International*, 34, 8, 1215-1226.
43. Schaumann, R., Rodloff, A. C., 2007. Activities of Quinolones Against Obligately Anaerobic Bacteria. *Anti-Infective Agents in Medicinal Chemistry*, 6, 49-56.
44. Schmid, A. D., Paolo, C., Pichler, J., 2006a. Hypersensitivity Reactions to Quinolones. *Current Pharmaceutical Design*, 12, 26, 3313-3326.
45. Seri, H. I., 2013. Introduction to Veterinary drug residues: Hazards and Risks. Veterinary Drug Residues in Food Derived From animals 26-27th May 2013.
46. Serrano, P. H., 2005. Responsible use of antibiotics in aquaculture. FAO, Rome.
47. Subasinghe, R., 2009. Disease control in aquaculture and the responsible use of veterinary drugs and vaccines: the issues, prospects and challenges. In: Rogers C. (ed.), Basurco B. (ed.). The use of veterinary drugs and vaccines in Mediterranean aquaculture. Zaragoza: CIHEAM, 5-11.
48. Sullivan, A., Edlund, C., Nord, C. E., 2001. Effect of antimicrobial agents on the ecological balance of human microflora. *Lancet Infect Dis.*, 1, 2, 101-114.
49. Tollefson, L., Miller, M. A., 2000. Antibiotic use in food animals: controlling the human health impact. *JAOAC Int.*, 83, 2, 245-54.
50. Wolfson, J., Hooper, D., 1989. Fluoroquinolone Antimicrobial Agents. *Clin Microbiol Rev.*, 2, 4, 378-424.
51. Zhang, H., Chen, S., Lu, Y., Dai, Z., 2010. Simultaneous determination of quinolones in fish by liquid chromatography coupled with fluorescence detection: Comparison of sub-2 μm particles and conventional C18 columns. *Journal of Separation Science*, 33, 13, 1959-1967.